

Reminiscências da Disciplina de Atenção Integral a Saúde da Família (AISF) do Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família – UFU – PROFSAÚDE/ABRASCO/FIOCRUZ

Reminiscences of the Discipline of Integral Attention to Family Health (AISF) of the Professional Master's Course in Family Health – UFU – PROFSAÚDE/ABRASCO/FIOCRUZ

Edson Geraldo Fagundes¹
Mariana Hasse²

371

Resumo: Este estudo traz as reminiscências e reflexões da Disciplina de AISF, objetivando inferir sobre sua influência no cenário acadêmico e profissional, por suscitar o surgimento do SUS, seus princípios doutrinários, organizacionais, e os atributos da APS. Trata-se de um ensaio teórico acerca dos artigos estudados mesclado a outras atividades. Sua análise se deu com a identificação de elementos significativos e reflexivos no contexto estudado. Para Bense (1947, p. 420) *apud* Meneghetti (2011, p.322) “o ensaio é a forma da categoria crítica de nosso espírito, pois quem critica precisa necessariamente experimentar, precisa criar condições sob as quais um objeto se torne visível de novo diversamente do que num autor”. Consideramos que o conhecimento do SUS da sua criação à atualidade é significativo nos vieses profissional,

¹ Discente do Curso de Mestrado em Saúde da Família (Turma IV) pela Universidade Federal de Uberlândia UFU – PROFSAÚDE/ABRASCO/FIOCRUZ (Em Curso 2022). Especialista em Saúde Pública e da Família pelo Instituto Máximo (2021) - Especialista em Enfermagem Ginecológica e Obstétrica (Em Curso) - Instituto Máximo. Especialista em Enfermagem do Trabalho Lato Sensu - UNIASSELVI (2015). Especialista em Gestão da Clínica na Atenção Primária a Saúde pelo SENAC Minas (2010) e em Formação Pedagógica em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG 2009). Graduação em Enfermagem pela Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP 2007). Atuou como Docente dos Cursos Técnico em Enfermagem e Segurança do Trabalho do SENAC Minas Unidade Três Marias. Atualmente é Coordenador da ESF10 Raugmara da Silva Correia, no Município de João Pinheiro/MG. E-mail para contato: edson.fagundes@ufu.br. <http://lattes.cnpq.br/6394444786288487>

² Docente do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia (FAMED-UFU), é professora permanente do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE) da FIOCRUZ/ABRASCO. Graduação em Psicologia (2007), mestrado (FMRP-USP/2011) e doutorado (EERP-USP/2016) em Saúde Coletiva. Atua como tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da FAMED-UFU. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão sobre violência, gênero, direitos sexuais e reprodutivos e produção de cuidado. É membro da Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da ABRASCO. Faz parte do Banco de Avaliadores do Sistema de Ensino Superior Brasileiro - BASis-INEP-MEC (Portaria nº499/2022). E-mail para contato: mhasse@ufu.br. <https://lattes.cnpq.br/4986970372853513>

Recebido em 03/02/2023
Aprovado em 08/03/2023

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

acadêmico e cidadão, incitando reflexões que conduzem a comparação de retrocessos e evoluções dada a fragilização das políticas públicas de saúde e da inerte participação popular, culminando no enfraquecimento da Universalidade, Equidade e Integralidade.

Palavras-chave: SUS, Saúde, Determinantes, Participação Popular.

Abstract: This study brings reminiscences and reflections of the Discipline of AIFS, aiming to infer about its influence in the academic and professional scene, for raising the emergence of the SUS, its doctrinal and organizational principles, and the attributes of PHC. It is a theoretical essay about the studied articles mixed with other activities. Its analysis was based on the identification of significant and reflective elements in the studied context. For Bense (1947, p. 420) apud Meneghetti (2011, p.322) “the essay is the form of the critical category of our spirit, because whoever criticizes necessarily needs to experiment, needs to create conditions under which an object becomes visible new rather than an author”. We believe that knowledge of the SUS from its creation to the present day is significant in professional, academic and citizen biases, encouraging reflections that lead to the comparison of setbacks and evolutions given the weakening of public health policies and inert popular participation, culminating in the weakening of Universality, Equity and Integrality.

Keywords: SUS, Health, Determinants, People of Participation.

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu conjuntamente à Constituição Brasileira em 1988, se destacando por ser um modelo público de ações e serviços de saúde, balizado por princípios e diretrizes que tem abrangência nacional, garantindo amplamente o direito a saúde e o papel do Estado como provedor desse direito.

Sua implantação iniciou a partir da promulgação da Lei Orgânica da Saúde (LOS) 8080 de 19/09/1990, complementada pela Lei 8142 de 28/12/1990, possibilitando novos critérios de repasses de recursos entre os entes governamentais da União, estados e municípios, bem como da participação de gestores, trabalhadores, prestadores de serviços e usuários nas negociações e tomadas de decisões de forma hierarquizada e regionalizada através de comissões intergestoras bipartites e tripartites, conferências e conselhos de saúde (NORONHA et al, 2012; BRASIL, 2017).

A LOS 8080/90 trouxe em seu cerne os princípios e diretrizes do SUS: a Universalidade de acesso suscita os direitos de ações e serviços em todos os níveis de complexidade, onde se discute que as condições socioeconômicas ou de trabalho não implica em acesso diferenciado aos serviços; a Igualdade na assistência, reitera a “inexistência” da discriminação nos serviços

de saúde, em especial por grupos minoritários, atualmente valorizados pela política da Equidade; a Integralidade da assistência, é outro princípio importante, por ser constituída de ações e serviços, individual ou coletivo em todos os níveis de atenção do sistema, sendo necessária a articulação entre as políticas social e econômica para que ambas atuem nos determinantes do processo saúde doença e por conseguinte garantam as condições satisfatórias de saúde da população (BRASIL, 2017).

A Participação Popular também se insere no contexto da criação do SUS a partir da Conferência Nacional de Saúde em 1986 e da Lei 8142/90, assim esse princípio se materializa através dos Conselhos e Conferências de Saúde nas diferentes instâncias governamental, garantindo o diálogo e participação entre os gestores, profissionais de saúde e a população e, constitui um dos maiores desafios para a APS, em virtude da cultura de assistencialismo adotada pelos usuários, deixando a mercê um direito conquistado através de lutas e articulação com movimentos sociais que dão voz e vez a população.

Por fim, a Descentralização político administrativa em cada esfera de governo reforça a importância e as responsabilidades dos entes federativos municipais e estaduais nas políticas de saúde abrindo dois leques para a regionalização e hierarquização, possibilitando o surgimento das Redes de Atenção à Saúde (RAS), tendo em vista que hierarquicamente as ações e serviços possuem níveis diferenciados de complexidade, com dinâmicas territoriais específicas (Regionalizadas) e necessidades de saúde diferenciadas, tornando muitas vezes um nó crítico para a prestação de serviços que demandam complexidades elevadas, estimulando os municípios e estados a consolidação de consórcios intermunicipais e interestaduais na tentativa de atender através de Tratamento Fora de Domicílio as demandas que “sozinhos e localmente” não conseguem resolver (BRASIL, 2017).

Com a criação do Programa Saúde da Família e, por conseguinte da Estratégia Saúde da Família (ESF) deu-se a reorganização e fortalecimento da Atenção Primária a Saúde no SUS, priorizando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. A partir desse cenário a ESF foi estruturada e fundamentada nas necessidades da população, no estabelecimento de vínculos entre seus pares e no contato contínuo com o território.

Logo, os atributos essenciais como: o acesso de primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado foram se consolidando e derivaram três outros atributos que são: a orientação familiar, a comunitária e a competência cultural. Somam-se a esses a melhoria dos indicadores de saúde frente as condições crônicas, bem como na eficiência do cuidado e na adoção de práticas preventivas que resultam na satisfação dos usuários e

redução das desigualdades de acesso aos serviços de saúde (MAGALHÃES, 2014; COSTA, 2004; MATTOS et al, 2006).

Embora, muitos entraves ainda desnivelam regionalmente esses atributos, sejam eles pela rotatividade de profissionais, falta de investimentos em equipamentos e tecnologias, adequação de horários para atender as demandas do público que trabalha em horário comercial, a utilização dos serviços de forma “restrita” somente para os usuários cadastrados na área de abrangência, sem contudo levar em consideração aqueles que trabalham próximo a UBS e residem em lugares distantes do local de trabalho, a distância da UBS e outras configurações como por exemplo a violência, a oferta reduzida de atendimento, também cerceiam os princípios e diretrizes do SUS, voltados a universalidade do acesso e a integralidade, bem como os atributos da APS voltados ao acesso, integralidade, longitudinalidade.

Através dessa retórica, objetiva-se com esse estudo refletir sobre a Atenção Integral a Saúde da Família (AISF) enquanto disciplina e sua forte influência no cenário acadêmico e profissional, especialmente por suscitar o surgimento do SUS, seus princípios doutrinários e organizacionais, bem como os atributos da Atenção primária a Saúde (APS).

METODOLOGIA

O estudo se deu através de um ensaio teórico e traz em seu corpo textual discussões acerca de artigos propostos na Disciplina de Atenção Integral a Saúde da Família (AISF) do Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família – UFU – PROFSAUDE/ABRASCO/FIOCRUZ e da realização de textos síntese e outras atividades corroborando com princípios educativo e de construção do conhecimento nos ambientes de prática e de formação acadêmica.

Sua análise pautou-se da identificação de elementos significativos e reflexivos voltados a Atenção Integral a Saúde da Família. Esse tipo de investigação “diferente do método tradicional da ciência, em que a forma é considerada mais importante que o conteúdo, o ensaio requer sujeitos, ensaísta e leitor, capazes de avaliarem que a compreensão da realidade também ocorre de outras formas” (MENEGHETTI, 2011, p.321).

DESENVOLVIMENTO

A partir das discussões acerca da área de abrangência e territorialização, pontuamos a necessidade de entender que vivemos em um espaço geográfico coexistindo com coisas que facilitam a nossa vida, sendo importante a adaptação em algumas situações, à medida que o “espaço vivo” se modifica e se desenvolve com a ação antrópica ou da própria natureza, orientadas pelos atributos da APS que são Competência Cultural, onde cada grupo tem sua própria cultura; Orientação Familiar, reconhecendo a importância do núcleo familiar e a Orientação Comunitária, reconhecendo os recursos e acesso da população aos serviços e ações, bem como na forma de conscientizá-los a participação das atividades de promoção a saúde e adesão aos cuidados primários.

Essas modificações podem ter resultados negativos ou positivos, e influenciar nos Determinantes Sociais em Saúde (DSS) da população de determinado território, bem como nas formas de adoecer e ter saúde, a partir do momento em que compreendemos que a doença é uma manifestação do indivíduo e a situação de saúde é uma manifestação do local, em diversos contextos, lugares e regiões, resultando na produção de doenças (Barcellos, 2000 apud JACQUES, et al, 2017).

Ainda que cada território tenha sua população e singularidade, os Determinantes Sociais em Saúde não são uniformemente distribuídos, pois existem populações rurais e urbanas que flutuam e tem modos de viver diferentes, além disso o processo de urbanização nem sempre decorre de maneira justa, e um exemplo típico são as periferias que nascem no entorno dos bairros mais nobres. Tendenciosamente se faz a partir de um processo de migração da classe menos favorecida em busca de trabalho, podendo ser identificadas desigualdades sociais com maior ou menor grau de acentuação (JACQUES, et al, 2017).

O território exprime uma construção histórica e social de um povo, e junto a isso produzem fatores que podem ser causais ou protetores para inúmeras doenças. São variáveis e dinâmicos e traz implicações na organização dos serviços de saúde, sendo necessário a utilização de ferramentas tecnológicas e recursos humanos, especialmente os que estão inseridos nele (o território), pois só assim teremos condições de implementar e organizar políticas de ações de saúde e de vigilância dentro da perspectiva das particularidades territoriais e dos seus moradores.

Os Determinantes Sociais em Saúde (DSS) estão interligados a fatores sociais, biológicos, econômicos, culturas, éticos ou raciais, psicológicos e comportamentais, o que por sua vez relacionam-se como as pessoas vivem e trabalham, embora conhecê-los apenas, não é o suficiente, é preciso compreender como eles se materializam dentro do território,

identificando-os e intervindo para reduzir as iniquidades. Eles se dividem em quatro níveis, onde o primeiro se relaciona aos fatores comportamentais e de estilo de vida, no segundo a abrangência alcança a comunidade e suas relações, bem como a interação social, no terceiro há referência as políticas com ações as condições materiais e psicossociais dos sujeitos e por último, os macrodeterminantes, voltados as políticas econômica e de promoção com desenvolvimento sustentável e redução das iniquidades e das violências, bem como seus efeitos sobre a sociedade (JACQUES, et al 2017).

Outrossim, esses níveis, num contexto de promoção de política de destaque a equidade vão se materializando a partir da participação ativa dos sujeitos e da intervenção técnico cooperativa dos profissionais sob a égide da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) que institui a família no primeiro nível de atenção, tornando uma estratégia essencial para a organização e fortalecimento da Atenção Básica, perfazendo os princípios de Universalidade, Acessibilidade, Vínculo, Continuidade do Cuidado, Integralidade da Atenção, Humanização, Equidade e Participação Social (BRASIL, 2017; BATISTA, 2016).

Essa retórica nos conduz ao entendimento dos diversos sentidos da integralidade no cuidado em saúde nos diferentes cenários de prática da APS, uma vez que o desequilíbrio da saúde não constitui fator médico biológico para o adoecimento, pois, os DSS suscitam a história de vida, da família e da sociedade em que o indivíduo está inserido, e, portanto, o respeito a subjetividade entre os profissionais da saúde e as formas de adoecer e ter saúde devem ser preservadas.

A priori, a integralidade em saúde corrobora com a necessidade de articular práticas prevencionistas integrando os serviços e instituições de saúde, mas, sem a garantia da universalidade do acesso, fica distante a integralidade e equidade, vistas como objetivos da atenção à saúde, abre-se ágoras a discussão sobre as formas de organização dos processos de trabalho, gestão e planejamento que impedem ou contribuem para a adoção de inovações nas práticas de saúde, tornando a integralidade valorada para os profissionais, sendo esses corresponsáveis pelos usuários que os procuram, e assim, ao entendermos a real necessidade de “incorporar valores de solidariedade e reconhecimento do outro como sujeito autônomo da atenção e do cuidado a saúde, conformam o grande desafio para a utopia da integralidade” (COSTA, 2004, p.15).

O que se observa é que os princípios e diretrizes do SUS como universalidade, acessibilidade e integralidade, bem como os atributos da APS como por exemplo o acesso e a orientação cultural não se cumprem de forma satisfatória, tendo em vista que o processo de

gestão, educação na saúde, atenção ao usuário e integralidade estão associadas a diversos fatores que contribuem negativamente para a sua consolidação como por exemplo a continuidade do modelo de saúde centrado no médico, sem contudo levar em consideração a autonomia e participação do usuário em seu processo saúde/doença.

A ausência de uma equipe direcionada para o trabalho de Educação em Saúde com o objetivo da melhoria dos processos de trabalho, da busca pela discussão e alinhamento de protocolos e fluxos de trabalho, da definição de estratégias para o alcance de metas conforme proposto pelos Indicadores do Previner Brasil que contemplem a referência e a contra referência dos usuários, a mudança de percepção e a adesão dos trabalhadores de saúde para a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS, bem como dos atributos da APS, compõe o cenário da fragilidade da gestão dos serviços de saúde (BRASIL, 2020; MAGALHÃES, 2014)

Salutar destacar mesmo com diversas lacunas assistenciais, a adesão das gestantes nas consultas de Pré-Natal de Risco Habitual pelos profissionais médico e enfermeiro da ESF, desmitificando a ideia de que apenas o ginecologista/obstetra tem autonomia e competência para conduzir esse atendimento; as puericulturas que em tempos anteriores eram realizadas apenas pelos profissionais da pediatria, os portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como por exemplo Diabetes e Hipertensão, também são avaliados pelos trabalhadores da ESF e por outros de Equipe Multidisciplinar, fortalecendo o vínculo, a continuidade do cuidado e a adesão a mudanças no estilo de vida e em relação as atividades de vida diária, com o envolvimento da família e da comunidade exponenciando o papel da APS como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, reduzindo barreiras de acesso nos diferentes níveis de atenção e integrando as ações e serviços no nível de sistema de saúde e no território.

Destarte, mesmo diante da heterogeneidade da população da área adstrita, da distância de alguns bairros até a UBS e outros fatores que dificultam o acesso aos serviços, o uso de tecnologias simples como redes sociais, WhatsApp, telefonemas, bilhetes, convites, tem contribuído para a melhoria dos diferentes cenários de prática, além disso o reconhecimento do território e o mapeamento, o estabelecimento de vínculos, o envolvimento da comunidade nos grupos operativos e atividades nela desenvolvidas, especialmente com a participação de profissionais de outras áreas, estagiários dos Cursos de Enfermagem e Odontologia, incentivando o usuário à protagonizar a sua história e o seu cuidado em diferentes contextos, facilitam e contribuem para a promoção a saúde e prevenção à doença no território, fazendo da educação em saúde um processo de produção do conhecimento no ambiente laboral.

Mas a solidez e a resolutividade da APS estão contidas no processo da sua construção social, conforme proposto por Eugênio Vilaça Mendes, onde metaforicamente compara a construção de uma casa (FIGURA 1), com macro e microprocessos que vão se estruturando desde o alicerce, as paredes, o teto, o telhado, a porta e a janela.

FONTE: FIGURA 1 CONSTRUÇÃO SOCIAL (MENDES, Eugênio Vilaça, 2015, p.80).

A utilização desses macro e microprocessos, propõe a Equipe da Unidade um espaço de reflexão, fundamentados no diagnóstico estrutural da APS tendo como resultado a elaboração de um plano de intervenções que convergem para a sinergia entre eles.

Há um estímulo ao entendimento de que as demandas precisam ser resolutivas, garantindo ao usuário e aos trabalhadores, acessibilidade, integralidade, espaço, tecnologias, equipe multiprofissional, desenvolvimento de atividades, organização, detecção de usuários hiperutilizadores, divulgação da carteira de serviços, trabalho em rede, dentre outros (MENDES, 2015).

Os gestores, trabalhadores e usuários precisam conhecer e participar efetivamente desses macro e microprocessos, pois, o primeiro refere ao suporte ao atendimento as demandas da população e incluem de acordo com Mendes (2015, p.81) “a territorialização, cadastramento das, o cadastramento das famílias, a classificação de riscos familiares, o diagnóstico local, a estratificação de risco das condições crônicas, a programação e o monitoramento por estratos

de riscos, a agenda e a contratualização”. É preciso compreender que a gestão deve acompanhar efetivamente os macroprocessos, pois, eles, são a base da construção social da APS.

Já os microprocessos buscam garantir as condições de prestação de serviços com base na qualidade e segurança dos usuários, e estão contidos segundo Mendes (2015, p.81) na “recepção, acolhimento e preparo; vacinação; curativo; farmácia; coleta de exames; procedimentos terapêuticos; higienização e esterilização; e gerenciamento de resíduos”, envolvendo o mapeamento e o redesenho dos manuais de normas e rotinas, bem como dos procedimentos operacionais padrão.

As paredes da casa representam os usuários hiperutilizadores (estabilizadas ou não) e os eventos agudos e crônicos que se manifestam específica ou inespecificamente, e nesse contexto sua organização empenha e acolher de forma eficaz e humanizada e classificar o risco, com o objetivo de centrar a atenção na pessoa, atendendo as menores urgências e priorizando o primeiro atendimento, articulando de forma rápida e inovadora respostas sociais as demandas apresentadas, o monitoramento dos planos de cuidado, a gestão de risco, o matriciamento, a educação permanente e em saúde, a atenção contínua e compartilhada, os grupos operativos, além de capacitar as equipes e expandir essas ações para toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS) (MENDES, 2015).

O Teto da casa, faz uma analogia a atenção preventiva e na observação e intervenção de risco ou fatores individuais, biopsicológicos que comprometam a saúde das pessoas, confluindo para o fortalecimento da ampliação dos cuidados primários e do conhecimento dos Determinantes Social da Saúde, o que implicará na estimulação a adesão a ações positivas frente aos fatores de riscos modificáveis e conseqüentemente no comportamento das pessoas, tendo em vista que há uma interdependência entre os esforços da pessoa e o apoio dos profissionais da saúde, além de voltarem a adesão aqueles fatores não modificáveis (MENDES, 2015).

Há nessa conjuntura uma discussão acerca da ampliação dos cuidados preventivos na APS para além da prevenção primária, secundária e terciária, onde havia de acordo com a história natural das doenças um período pré-patológico e patológico e a relação entre o meio ambiente, o agente causador e o organismo, fazendo surgir a proposta da prevenção quaternária por suscitar as iatrogenias envolvendo os procedimentos médicos preventivos e curativos, onde os Médicos de Saúde da Família buscam e incentivam de ações com o intuito de identificar usuários em riscos de excessos de medicações, intervenções, exames, e outras condições suscitando a medicina defensiva como redutora de danos à saúde da população balizados por evidência científica.

Para Mendes (2015), em seus estudos, o Teto compõe as demandas administrativas que implica em grande parte ao caráter não clínico e outras demandas administrativas que devem ser resolvidas com o redesenho desses processos e a elaboração, implantação e auditoria dos POPs e a necessidade de alinhamento dessas ações como um todo.

A Atenção domiciliar é outro macroprocessos importante e refere-se a porta, incitando a necessidade da identificação do ambiente familiar e do domicílio do usuário, partindo do pressuposto de que aquele espaço influencia na promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo e da família, sendo portanto, esse cuidado, uma interação entre a família, o cuidador e os profissionais de saúde, sejam eles através da assistência domiciliar, da visita domiciliar, da internação domiciliar, do acompanhamento domiciliar e da vigilância domiciliar (LOPES e OLIVEIRA, 1998 *apud* MENDES, 2015).

Há nas janelas os macroprocessos de autocuidado apoiado e cuidados paliativos, isso se dá em virtude da dimensão dos doentes crônicos e do apoio que necessitam. É preciso nesses dois macroprocessos que a equipe multidisciplinar estabeleça e fortaleça o vínculo e a continuidade do cuidado de forma sistemática, monitorando as condições de saúde desses usuários e estabelecendo metas a serem alcançadas, demonstrando em suas intervenções o apoio necessário para o aumentando a confiança e das habilidades dos usuários ao gerenciar seus problemas. Esse autocuidado deve fundamentar-se na informação, na educação, no planejamento e monitoramento do plano de ação, incitando na família e no usuário a produção de conhecimento e habilidades que induziram a mudança de comportamento e utilizar assim recursos e suportes adequados a melhoria das condições de saúde (MENDES, 2015).

É notório que os micro e macroprocessos tendem a buscar um equilíbrio entre a demanda e a oferta no espaço a APS, as ações e os fatores modificáveis, a sinergia entre a atenção especializada e a Primária, entre o atendimento presencial ou a distância, entre os pares e o fortalecimento do autocuidado apoiado (MENDES, 2015).

Diante do Modelo de Construção Social da APS urge a necessidade de um apoio matricial em conjunto com os membros da equipe, num emaranhado de verticalização e horizontalização hierárquica, instituído segundo Mendes (2015) como uma subordinação entre os pares associada a flexibilidade e a capacidade de adaptação a mudanças, se valendo de mecanismos formais e informais que estimulam seus componentes a visualizarem *a priori* o alinhamento das demandas ancoradas por um trabalho compartilhado e subsidiado por instrumentos como por exemplo o prontuário eletrônico que fornecem dados e acontecimentos

que facilitam a comunicação entre os componentes da equipe multiprofissional e a continuidade do cuidado do usuário com a participação da coletividade.

Esse apoio matricial e a equipe de referência de acordo com Campos e Domitti (2007) funcionam como amparo especializados aos profissionais e equipes que estão voltados a atenção a problemas de saúde, contribuindo para a produção de protocolos, mecanismos de referências e contra referência e centros de regulação, podemos assim dizer que são o suporte de assistência tecnopedagógica as equipes de referência, como por exemplo o TELESSAÚDE e as propostas trazidas pelo Projeto de expansão Saúde em Rede.

Há nesse cenário critérios e diretrizes construído e compartilhados mutuamente para que sejam definidas responsabilidades dos diferentes integrantes da equipe e do apoio matricial; mesmo com os inúmeros obstáculos existenciais para as suas contribuições há nele a dialógica e a integração entre a equipe de referência, tornando assim um espaço coletivo onde se integram diferentes papéis e discute-se “casos clínicos, sanitários ou de gestão, e participa da vida da organização”, assim, esse apoio vem de encontro a Política do HumanizaSUS, por englobar diferentes níveis de atenção e gestão, acreditando na indissociável relação entre a produção de saúde e a gestão dos processos, perfazendo assim os campos da clínica e política, saúde e subjetividade, incitando inovações nas práticas gerenciais e de produção de saúde quer seja na equipe ou na coletividade (CAMPOS e DOMITTI, 2007, p. 401).

Discute-se a praticidade do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e a importância do apoio matricial nesse estudo de caso, numa abordagem diferenciada, perceber o que não é comum, não é igual e a partir daí estabelecer diferentes formas de comunicação na rede assistencial, assim, é preciso que a rede saiba a condição de cada usuário que utilizou os serviços e a forma como a continuidade do cuidado está sendo realizada, cabendo a equipe uma intercomunicação para planejamento, troca de informações, orientações e planejamento das ações e serviços que vão de encontro as necessidades do usuário e capacidade de resolutividade do serviço.

O NASF Núcleo de Apoio a Saúde da Família também suscita a proposta de Apoio Matricial, por possibilitar o compartilhamento de saberes entre os membros da equipe da Atenção Básica e interagir para que ações de mudança no estio de via do usuário produza o efeito esperado, afinal, a atenção individual deve ocorrer, mas não ser portanto a atividade principal do profissional, pois é preciso haver um aprendizado coletivo que valoriza o sujeito e suas demandas, bem como define propostas e ações para que seja integradas a equipe e atenda as demandas do sujeito.

É na busca pela transversalidade como princípio, onde ferramentas e dispositivos culminam no estabelecimento de corresponsabilização entre usuários, consolidação das redes e fortalecimento de vínculos, através da valorização de diferentes sujeitos a autonomia, o protagonismo e a participação coletiva nas práticas de saúde, fortalecendo a rede e possibilitando novos arranjos e pactos entre gestores, trabalhadores e usuários, exponenciando no bojo da política do HumanizaSUS dentro do cenário das possibilidades e experiências concretas na atenção e na gestão a saúde, a clínica compartilhada, com construção de práticas mais dialogáveis, autônomas e crítica, substituindo o medo pela instrução, tornando os sujeitos parceiros de luta pela saúde potencializando assim as ações coletivas (BRASIL, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Atenção Integral a Saúde da Família em seus diversos contextos especialmente enquanto disciplina, vem subsidiar a práxis e inserir o acadêmico/profissional dentro do espaço de reflexão/ação e ação/reflexão, estimulando a compreensão e a influência da territorialização, das culturas, dos determinantes sociais e de muitos outros fatores que influenciam positiva e/ou negativamente os modos de viver e de adoecer de uma comunidade.

Outro ponto importante refere-se a compreensão do SUS enquanto política pública de saúde e a busca pela garantia dos direitos constitucionais num país com grandes diferenças regionais e de dimensão continental considerável, onde muitas vezes as pessoas são privadas de seus direitos em decorrência da busca ou ausência de informações, e um exemplo característico é a carta de direito dos usuários do SUS.

Com o avanço das informações e a introdução de novas tecnologias na APS, estudiosos como por exemplo Eugênio Vilaça Mendes, tem demonstrado que ela é a porta de entrada para as ações e serviços de saúde, além disso, como ordenadora da rede e coordenadora do cuidado, fortalecida por seus atributos novos vieses se despontam em relação a autonomia e ao cuidado, seja no aspecto individual, coletivo ou familiar, desmitificando o modelo hospitalocêntrico.

É preciso pactuar ações, engajar a comunidade, profissionais e intervir em processos de trabalho, repensar as práticas e serviços de saúde junto a população; já não é possível agir de forma tecnocrata e isolada, porque são esses atores que convivem e apontam as reais necessidades e problemas que os afligem, e, muitas vezes conseguem propor alternativas intersetoriais capazes de minimizar tais interferências.

A RAS é outro mecanismo para que vários pontos de atenção se interliguem e o usuário consiga acessá-los e ter suas demandas resolvidas. Os PTSs também vão de encontro ao reavivamento da Equipe Multiprofissional e da busca compartilhada de soluções para os problemas elencados no atendimento do usuário, da família e da coletividade.

Enfim, os profissionais que estão inseridos na SUS devem estar atentos as mudanças dessa política, bem como demonstrar conhecimento e interesse acerca da mesma. Não podemos desconstruir esse sistema, nem muito menos torná-lo frágil, afinal, foram décadas de anseios e lutas para que os direitos constitucionais explicitados no artigo 196 da CF 88 fossem garantidos.

REFERÊNCIAS

- BATISTA, V. C. L. et al. **Avaliação dos Atributos da Atenção Primária à Saúde segundo os profissionais de Saúde da Família**. SANARE, Sobral, v. 15, n. 02, p. 87- 93, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020. p. 01-08.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica 2017**. Portaria N° 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. **HumanizaSUS: clínica ampliada e compartilhada**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009.
- CAMPOS, G. W. S.; DOMITTI, A. C. **Apoio matricial e Equipe de Referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde**. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 399-407, 2007.
- COSTA, A. M. **Integralidade na atenção e no cuidado a saúde**. Saude soc. 13 (3) Dez 2004. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-12902004000300002>>. Acesso em: jun 2022.
- JACQUES, C. O.; LEAL, G. M. **Determinantes Sociais e Território em sua Inter-relação com as Famílias e os Processos de Saúde-Doença**. Revista Sociais & Humanas, v. 30, n. 1, p. 75-89, 2017.
- MAGALHÃES JUNIOR, H. M. **Redes de Atenção à Saúde: rumo à integralidade. Divulgação em Saúde para Debate**. Cebes. Rio de Janeiro, 52, p. 15-37, out 2014.
- MATTOS, R. A. **Sentidos da Integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos**. p. 43-61. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Org.). **Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no Cuidado à Saúde**. Rio de Janeiro, RJ: UERJ, IMS: ABRASCO, 2006. 184p.

MENDES, E. V. **A Construção Social da Atenção Primária à Saúde**. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília: CONASS, 2015. p. 80-89; p. 106-107. Disponível em: <<https://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/A-CONSTR-SOC-ATENPRIMSAUDE.pdf>>. Acesso em: fev. 2022.

MENEGHETTI, Francis Kanashiro. **Documentos e Debates: O que é um Ensaio-Teórico?** RAC, Curitiba, v. 15, n. 2, pp. 320-332, Mar./Abr. 2011. Disponível em <http://www.anpad.org.br/rac>

NORONHA, J. C.; LIMA, L. D.; MACHADO, C. V. O Sistema Único de Saúde – SUS. In: GIOVANELLA, L.; et al. (Orgs.). **Políticas e sistemas de saúde no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. p. 365-391.